

Demografik o‘zgarishlarning mehnat bozoriga ta’siri bo‘yicha xorijiy mamlakatlarning turkumlanishi

Abdumalikova G.F.

Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti

“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrasida tayanch doktoranti

gulik_yodgarova@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada demografik o‘zgarishlarning mehnat bozoriga ta’siri xalqaro miqyosda tahlil qilinadi hamda xorijiy mamlakatlar ushbu jarayonlarga nisbatan o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy siyosati, demografik holati va mehnat bozori moslashuvchanligi darajasiga qarab turkumlanadi. Aholining qarish jarayoni, tug‘ilish darajasining pasayishi, migratsiya oqimlari va mehnat resurslarining sifat ko‘rsatkichlaridagi tafovutlar asosida mamlakatlar bir necha guruhlarga ajratiladi. Maqolada rivojlangan davlatlarda (masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Rossiya, Xitoy) demografik qarish jarayoni fonida mehnat bozorini barqarorlashtirish uchun qo‘llanilayotgan mexanizmlar — mehnat unumdorligini oshirish, keksalarni bandlikka jalb etish, ayollar va migrantlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish kabi siyosatlar o‘rganiladi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda (Osiyo va Afrika davlatlari misolida) yosh aholi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ulushining yuqoriligi mehnat bozorida yangi ish o‘rinlari yaratish zaruratini kuchaytirayotgani ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: demografik o‘zgarishlar, mehnat bozori, aholi qarishi, migratsiya, bandlik siyosati, inson kapitali, xalqaro tajriba, mamlakatlar turkumlanishi.

Demografik o‘zgarishlar va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari mamlakatlar bo‘yicha keskin farqlanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda tug‘ilish ko‘rsatkichlarining nisbatan pasayishi natijasida mehnatga layoqatli aholi sonining ortishi yuz berayotgan bo‘lsa, aksariyat rivojlangan mamlakatlarda aholining qarishi va depopulyatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Bunday sharoitda demografik tendensiyalarning, xoh o‘sinh yoki kamayish bo‘lsin jamiyat taraqqiyotiga ta'sirini baholash muhim ahamiyatga ega.¹

Yaqin kungacha jahon hamjamiyati dunyoda shakllangan demografik vaziyat aholi sonining keskin ortishi va ularni oziq-ovqat, toza ichimlik suvi, elektr energiya, turar joy bilan ta'minlash muammolari kabi masalalar muhokama mavzusiga aylangan edi. Aholi sonini kamaytirish, oilani rejalashtirish bilan bog‘liq tadbirlar ko‘plab mamlakatlarda davlat miqyosida keng ko‘lamda amalga oshirildi. Bugungi kunda esa ushbu tadbirlarning salbiy oqibatlarini bartaraf etish ustida bosh qotirilmoqda. Aksariyat rivojlangan davlatlarda o‘tgan asrning ikkinchi

¹ Ш.Акрамова. Демографик ўзгаришлар: муаммо ёки имконият. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 6-son.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yarmidan boshlab depopulyatsiya jarayonlari boshlandi, aholining qarishi bilan bog‘liq muammolarning ta'sirini yumshatish ustida ishlashmoqda. Lekin, shuni aytib o‘tish joizki, tug‘ilish koeffitsiyentlarining pasayishi nafaqat rivojlangan davlatlarga, balki butun dunyoga xos bo‘lgan jarayondir. O‘tgan asrning ikkinchi yarmida bitta ayolga to‘g‘ri keladigan farzand soni 5 tani tashkil etgan bo‘lsa, bugungi kunda bu ko‘rsatkich 2,3 bolani tashkil etmoqda.²

Yaqin o‘n yillikda jahon xaritasida demografik o‘zgarish kuzatilib, aholi o‘sishining 90 foizi Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi hissasiga to‘g‘ri keladi. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning aholisi keksayib bormoqda va shu bilan birga kamayib ketmoqda. Demografik inqiroz nafaqat Yevropada balki, Osiyodagi ayrim mamlakatlarda, jumladan iqtisodiyotning g‘arb modelini tanlagan Janubiy Koreya va Yaponiyada ham kuzatilmoqda.

BMT ma'lumotlariga ko‘ra, 2050 yilda yer yuzi aholisining 22 foizini pensionerlar tashkil qiladi. Har bir soniyada ikki kishi o‘zining 60 yoshini nishonlamoqda. BMT prognozlariga ko‘ra, asr o‘rtalariga borib, yer yuzida 100 yoshdan oshgan 3,2 millionga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bugungi kunda ularning soni 300 mingdan oshib ketgan. 2050 yilda aholining o‘rtacha yoshi 76ni, 2100 yilda esa 85 yoshni tashkil qiladi. Bunga sog‘liqni saqlash tizimining yaxshilanishi, iqtisodiy farovonlik sabab bo‘ladi. Rivojlangan mamlakatlarda esa har bir

² United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ishlayotgan xodimga bir nafar pensioner to‘g‘ri keladi.³

Shunday qilib, iqtisodiy faol aholining kamayishi fonida keksa yoshdagi aholi ulushining ortishi demografik yukning oshishiga olib keladi va pensiya ta'minotida qo‘shimcha qiyinchiliklar tug‘diradi; yosh kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj va ularning mavjudligi o‘rtasidagi nomutanosiblik; keksa odamlarni ijtimoiy himoya qilish va tibbiy yordamga qo‘yiladigan yangi talablarga. Binobarin, demografik qarish tendentsiyalari va oqibatlarini hisobga olish davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim vazifalaridan biridir. Shu boisdan, ayrim davlatlarning aholisi o‘sishi nuqtai nazaridan, ba'zi mamlakatlarning esa aholisi qisqarib borishi nuqtai nazaridan tegishli choralar ko‘rib borish darkor.

Aholining yoshi, tug‘ilish koeffitsienti o‘zgarganda yoki migratsiya shakllari rivojlansa, mehnat taklifi ham o‘zgarishlarga uchraydi - bu mamlakatning iqtisodiy o‘shishiga ta'sir qiladi. Har qanday davlatning mehnat resurslarini shakllantirishda demografik siljishlar muhim rol o‘ynaydi. Ushbu paragrafda demografiya va mehnat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganadi, butun dunyo bo‘ylab iqtisodiyotlar uchun joriy tendentsiyalarni, oqibatlarini va siyosat masalalarini o‘rganadi.

Dunyo tajribasidan kelib chiqib ta'kidlaydigan bo'lsak, bugungi rivojlanish davrida dunyoning barcha davlatlari kabi O'zbekiston ham demografik sohasida

³ Sh.To‘laganov. Demografik inqiroz: Jahon xaritasida demografik o‘zgarishlar yuz berishi arafasida. <https://kun.uz/kr/127716?q=%2F127716>.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

evolyusion jarayonlarni, ya'ni demografik o'tishning muayyan bosqichlarini ko'rishi muqarrardir. Ma'lumki, ularning birinchisi yuqori darajadagi tug'ilish va o'lim miqdori bilan bog'liq bo'lib, ko'p sonli katta oilalar va avlodlarning tez o'zgarishi bilan ajralib turadi.

Ikkinchi bosqichda ijtimoiy taraqqiyot va sog'liqni saqlash sohasidagi muvaffaqiyatlar tufayli o'lim darajasi keskin kamayishi, ammo tug'ilishning yuqori darajasi saqlanib qolishi bilan ajralib turadi, bu aholi miqdorining keskin va nazoratsiz o'sishiga olib keladi. O'zbekiston dunyoning ko'plab davlatlari singari o'zining demografik rivojlanishida ikkinchi bosqichdan o'tib, hozirgi davrda tarkibida yosh aholi o'sib borishi tufayli va umumiy o'lim ko'rsatkichi tug'ilish darajasidan yuqoriroq bolgan uchinchi bosqichda amal qilmoqda.

Jahon amaliyotida demografik rivojlanishning to'rtinchi bosqich o'lim ko'rsatkichi tug'ilishdan oshib ketishi bilan ifodalanishi va depopulyatsiya jarayoni kirib kelishi bilan xarakterlidir, ya'ni aholining tabiiy o'sishi tarkibida tez sur'atlar bilan demografik qarishi tufayli aholining mutlaq kamayishiga olib kelishini belgilab beradi.

Tabiiyki, zamonaviy sharoitlarda depopulyatsiya jarayoni davlatning demografik va ijtimoiy xavisizligiga tahdid soluvchi va xavf tug'diradi, chunki bu resursni manba jihatidan sezilarli darajada zaiflashtiradi va mehnat resurslari shakllanishida va aholining ish bilan bandlik darajasida boshqa mamlakatlarga

qaram bo'lib golishiga sabab bo lib qoladi.

1.3.1-jadval

O`zbekistonda va jahonda ishchi kuchi taklifiga ta'sir qiluvchi demografik tendentsiyalar ⁴

No	Jahonda	O`zbekistonda
1	Bugungi kundagi demografik tendensiya shundan iboratki, jahon aholisining o'sishi sezilarli darajada sekinlasha boshladi.	Bugungi kundagi birinchi demografik tendensiya shundan iboratki, aholining o'sishi sekin-asta sekinalsha borishi.
2	bolalar o'limining kamayib borayotgani bilan bog'liq.	Ikkinchi tendensiya bolalar o'limining kamayib borayotgani bilan bog'liq
3	jahon aholisining qarib borayotgani bilan bog`liq.	Uchinchi demografik tendensiya mamlakat aholisi tarkibida yoshi keksalarning ko'payishi.
4	tug'ilishning kamayib borayotganiga dahldor.	Tortinchi demografik tendensiya hozircha tug'ilishning o'sish darajasining yuqoriligi.
5	XX asr songgida migratsiyaning misli ko'rilmagan oqimi vujudga kelgani bilan bog'liq	Beshinchi demografik tendensiya tashqi mehnat migratsiyaning yugoriligi.
6	shahar va gishloq aholisi o'rtasidagi mutanosiblikning o'sib borayotganiga borib taqaladi. Zotan, rivojlangan	Oltinchi demografik tendensiya shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi mutanosiblikning o'sib borayotganiga borib taqaladi. Zotan, rivojlangan

⁴ F.O. Masharipov, Sh.A.Sharofidinov, T.A.Maxmudov, A.B.Xayitov. Aholi bandligini ta'minlash: ko'rsatiladigan xizmatlar va mavjud mexanizmlar" (O`quv qo'llanma)-T.: "Yosh avlod matbaa", 2021.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

	mamlakatlarda bu mutanosiblik shahar aholisi foydasiga o`zgarib borayotgan bo'lsa, rivojlanmagan mamlakatlarda qishloq aholisining o'sishi kuzatilmoada.	mamlakatlarda bu mutanosiblik shahar aholisi foydasiga o'zgarib borayotgan bo'lsa, hozircha mamlakatda qishloq aholisining shaharlarga ko`chib o`tishi ko`proq kuzatilmoqda.
7	Jahonda sanoqli rivojlangan mamlakatlarda demografik dividend bosqichida salyuiy holatlarni kuzatish mumkin. Demografik tendensiyalarga ko'ra aholining tarkibida bolalar va qariyalarga nisbatan mehnat yoshidagilarning ulushi pastligi.	O'zbekiston dastlabki demografik dividend bosqichida turibdi, ya'ni demografik tendensiyalarga ko'ra aholining tarkibida bolalar va qariyalarga nisbatan mehnat yoshidagilarning ulushi yuqoriligi.

Bu jarayon hozirgi bosqichda ko'plab Yevropa davlatlari hamda MDHda-Rossiya, Ukraina, Boltiqbo`yi respublikalarida avj surmoqaa. O'zbekistonda aholining tabiiy o'sish sur'atlarining beqaror o'smayotganligi sababli demografik rivojlanish ham notekis rivojlanmoqda. Shu munosabat bilan jahon demografik korsatkichlari bilan taqqoslaganda, O'zbekiston tabiiy ravishda o'sish sur'ati 25 promilledan 15 promillegacha tushgani sabab dunyoning rivojlangan mamlakatlari o'rtasida o'rtacha ko'rsatkichga ega. O'zbekiston iqtisodiyoti oldida mehnatga layoqatli aholini bandlik darajasini oshirish uchun prinsipial yangi, innovatsion talablariga muvofia siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirishning dolzarb muammolari turibdi.

1.3.1.-diagramma Osiyo mamlakatlarida yosh guruxlar bo'yicha axoli taqsimoti.

Mamlakatimizda istiqbolda yugori darajadagi demografik bosimni mehnat bozoriga salbiy ta'sirini e'tiborga olgan holda iqtisodiy faol aholini ishga jalb qilish borasida davlat dasturlari va tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Quyidagi grafik 2023 yil holatiga ko'ra Osiyo mintaqasidagi ba'zi mamlakatlarda yosh guruhlari bo'yicha aholining taqsimotini ko'rsatadi. Har bir ustun yosh guruhidagi aholining umumiy aholiga nisbatan foizini ifodalaydi. Grafikdan quyidagi asosiy xulosalarni chiqarish mumkin: (1.3.1.-diagramma)

1. Aholi tarkibi yoshga nisbatan juda farq qiladi: Afg'oniston va Tojikiston kabi mamlakatlarda 0–19 yoshli aholining ulushi juda yuqori (Afg'onistonda 35%, Tojikistonda 31% atrofida). Bu — yuqori tug'ilish darajasiga ishora qiladi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Hindiston, Pokiston, O‘zbekiston va Qozog‘istonda ham yoshlar ulushi yuqori, biroq nisbatan barqarorroq ko‘rinadi.

2. Ishchi yoshdagi aholi (20–39 yosh): Barcha mamlakatlarda bu guruh yuqori ulushga ega bo‘lib, mehnat bozoridagi faollik va iqtisodiy rivojlanish uchun asosiy resurs hisoblanadi.

3. Yoshi katta aholining ulushi: Qozog‘iston va Qirg‘izistonda 60+ yoshdagi aholining ulushi nisbatan yuqori (8%), bu esa aholining qarishi boshlanganidan darak beradi. Hindistonda bu ko‘rsatkich pastroq (6.5%), bu esa yosh aholining nisbatan ko‘pligini bildiradi.

4. Demografik bosim va imkoniyatlar: Yosh aholining ko‘pligi — ta‘lim, ish o‘rinlari va sog‘liqni saqlash xizmatlariga talabni oshiradi. Keksalar ulushining ortishi esa — pensiya tizimi va ijtimoiy xizmatlarga bosimni oshiradi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

1.3.2.-diagramma Osiyo va Rivojlangan mamlakatlarning taqqoslash taqsimoti.

- Yuqoridagi grafik — Osiyo rivojlanayotgan davlatlarida yosh guruhlari bo'yicha aholi ulushi.
- Pastdagi grafik — rivojlangan davlatlarda yosh tarkibi.

Ko'zga tashlanadigan farqlar:

- Rivojlanayotgan mamlakatlarda 0–19 yoshdagi yoshlar ulushi juda yuqori (har bir guruhda ~14–18%), bu ularning demografik jihatdan “yosh” ekanligini

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

bildiradi.

- Rivojlangan mamlakatlarda esa 60+ yoshdagi aholi ulushi juda katta: Yaponiya (39%), Germaniya (30%), bu esa aholi qarishini ko'rsatadi.

Bu grafikdan mintaqaviy demografik farqlar, iqtisodiy va ijtimoiy siyosatdagi ustuvor yo'nalishlarni aniqlash mumkin. Mamlakatlar yoshlarga investitsiya qilish orqali demografik dividenddan foyda olish imkoniyatiga ega. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2022 yilgi dunyo aholisining istiqbollari hisobotiga ko'ra, ishchi kuchi taklifiga ta'sir qiluvchi uchta asosiy demografik tendentsiya mavjud:

Keksa odamlarning soni va ularning umumiy sonidagi ulushi ortib bormoqda. Yuqori daromadli iqtisodiyotlar orasida aholining qarishi tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yaponiya aholisining qariyb 30 foizini 65 yosh va undan katta yoshdagilar tashkil etishi yaxshi misoldir. 2022-yilda Yevropa va Shimoliy Amerikada aholining deyarli 20 foizi 65+ edi, undan keyin Avstraliya va Yangi Zelandiya (17 foiz), Sharqiy va Janubi-Sharqiy Osiyo (13 foiz). Afrikaning Sahroi Kabir bo'ylab qariyalar soni ham o'sib bormoqda, 2050 yilda besh foizga yetishi kutilmoqda (2022 yildagi uch foizdan).

Afrika va Osiyoning aksariyat qismida mehnatga layoqatli aholi soni ortib bormoqda. Mehnatga layoqatli aholining (15-64 yoshdagi) ulushi mamlakatdagi faol ishchi kuchi bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiyotlari rivojlangan mamlakatlar orasida mehnatga layoqatli yoshdagilar ulushi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

barqarorlashdi yoki pasayishni boshladi. Evropa o'n yildan ortiq vaqt davomida salbiy ko'rsatkichlarni boshdan kechirgan bo'lsa-da, Afrika va Osiyoning ko'p qismida, Lotin Amerikasi va Karib havzasining ba'zi qismlarida mehnatga layoqatli aholi soni ortib bormoqda. Ko'p o'tmay, 2040 yilga kelib, Osiyo, Lotin Amerikasi va Karib havzasi salbiy ko'rsatkichlarda Yevropaga qo'shiladi.⁵

Rossiya va Xitoy

Rossiya va Xitoyda mehnat bozori rivojlanishining ijtimoiy-demografik tendentsiyalarining umumiy xususiyatlari quyidagiarni o'z ichiga oladi.

1) Xitoyda ham, Rossiyada ham mehnat bozori rivojlanishining ijtimoiy-demografik tendentsiyalari va ularning xususiyatlari ikki davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mehnat bozori rivojlanishining ijtimoiy-demografik tendentsiyalari mamlakat mehnat resurslarining vaqt o'tishi bilan qanday harakatlanishini anglatadi va bu resurslar har qanday mamlakatning har qanday iqtisodiy tizimining faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi uchun strategik muhim resurslardir;

2) Xitoyda ham, Rossiyada ham mehnatga layoqatli yoshdagilar salmog'ining biroz qisqarish tendentsiyasi mavjud. Demak, mehnatkashlar ulushi kamayib bormoqda. Rossiya bu muammoni mamlakatga asosan Markaziy Osiyo va sobiq Ittifoq davlatlaridan keladigan xorijiy ishchi kuchini taklif qilish orqali hal qiladi.

⁵ Dorina Georgieva. What do demographic changes mean for labor supply? April 09, 2024. <https://blogs.worldbank.org>.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Xitoy esa, bu muammoni mamlakatning iqtisodiy rivojlanishining mavjud modelini to'g'rilash, erkin ishchi kuchining doimiy oqimini nazarda tutuvchi modeldan Xitoyda yashovchi barcha ijtimoiy guruhlarning xarid qobiliyatini o'z zimmasiga oladigan modelga o'tish orqali hal qiladi;

3) Xitoy ham, Rossiya ham aholining qarish jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Har ikki mamlakatda ham mehnatga layoqatli yoshdan oshganlar ulushi ortib bormoqda va Rossiyada bu nisbat har bir ishsizga birdan ortiq ishchi to'g'ri kelganda juda muhim nuqtaga yetdi;

4) Xitoyda ham, Rossiyada ham Pensiya tizimini isloh qilish zarurati mavjud. Biroq, bu islohot ushbu ikki mamlakatda uning turli jihatlarini isloh qilishni talab qiladi. Rossiyada pensiya yoshini oshirish muammosi muhokama markazida bo'lsa, Xitoyda qishloqlarda yashovchi keksalarni davlat pensiya ta'minoti sohasiga jalb qilish ustida ish olib borilmoqda.

Xitoy va Rossiyada mehnat bozori rivojlanishining ijtimoiy-demografik tendentsiyalari tahlili ham ushbu tendentsiyalarning xususiyatlarida quyidagi bir qator farqlarni aniqladi.

1) Xitoyda mehnatga layoqatli yoshdagilar soni mutlaq va nisbiy jihatdan kamayganiga qaramay, mehnat resurslari miqdori hali ham yetarli va chet el ishchi kuchini taklif qilishning hojati yo'q. Rossiyada o'zining mehnat resurslari yetarli emas, shuning uchun asosan Markaziy Osiyo davlatlaridan keladigan xorijiy ishchi

kuchini taklif qilish zarur;

2) Aholining qarishi ko'rib chiqilayotgan ikkala mamlakatda ham sodir bo'lsa-da, Xitoyda bu jarayonlar aholining ijtimoiy-demografik tarkibidagi qariyalarning ulushi Rossiyaga qaraganda taxminan 2,5 baravar kam; Shu sababli, Xitoyda pensiya yoshini oshirishga hojat yo'q. Rossiyadan farqli o'laroq, Xitoyda ishlamaydigan kishiga yetarli miqdordagi ishchilar to'g'ri keladi (hududlarga qarab o'rtacha 5-7 kishi);

3) Rossiyada, Xitoydan farqli o'laroq, qishloqlarda yashovchi keksa odamlar davlat pensiya tizimiga jalb qilingan. Pensiya miqdori juda kam bo'lsa ham, ijtimoiy ishlab chiqarish tizimida hech qachon ishlamaganlarga ham to'lanadi. Hozirgi vaqtda Xitoyda deyarli faqat shahar aholisi va juda kamdan-kam hollarda qishloq aholisi davlat pensiya tizimiga jalb qilingan, agar ular mehnat faoliyati davomida tegishli nodavlat jamg'armalarga pul o'tkazgan bo'lsa, keyinchalik ularga pensiya to'lanishi mumkin.

Shunday qilib, Xitoy va Rossiya mehnat bozorining rivojlanishidagi ijtimoiy-demografik tendentsiyalarning xususiyatlarining umumiy jihatlari va bu tendentsiyalar harakatida ba'zi farqlar mavjud. Bizning fikrimizcha, bu ikki davlat o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Xitoy dunyodagi eng ko'p aholiga ega va shunga mos ravishda Xitoy mehnat bozorida juda ko'p sonli mehnat resurslariga ega. Bundan tashqari, mehnatga layoqatli yoshdagi ko'plab xitoylik fuqarolar Xitoydan

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tashqarida ish qidirishga majbur. Shu bilan birga, Rossiyada yana bir muammo bor - bu mamlakat ishchi kuchini import qilish orqali hal qilishga majbur bo'lgan mehnat resurslari yetishmasligi muammosi. Rossiyada mehnat bozorining rivojlanishidagi markaziy ijtimoiy-demografik tendentsiya aholining oz sonini mehnatga layoqatli yoshga to'ldirish tendentsiyasidir va bu yoshdagi aholining kam soni kichikligicha qolmoqda. Aholining tobora qarib borishi va tug'ilish darajasi ancha past bo'lgan jarayonlar mavjudki, bunday sharoitda har bir ishchiga taxminan bitta ishlamaydigan xodim to'g'ri kelmoqda va bu Rossiya hukumatini mamlakatda pensiya yoshini oshirishga majbur qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.Акрамова. Демографик ўзгаришлар: муammo ёки имконият. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 6-son.
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO.
3. Sh.To`laganov. Demografik inqiroz: Jahon xaritasida demografik o'zgarishlar yuz berishi arafasida. <https://kun.uz/kr/127716?q=%2F127716>.
4. F.O` Masharipov, Sh.A.Sharofidinov, T.A.Maxmudov, A.B.Xayitov. Aholi bandligini ta`minlash: ko`rsatiladigan xizmatlar va mavjud mexanizmlar" (O`quv qo`llanma)-T.: "Yosh avlod matbaa", 2021.
5. Dorina Georgieva. What do demographic changes mean for labor supply? April 09, 2024. <https://blogs.worldbank.org>.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

